

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO
XAVIER DE VASCONCELOS - EXTREMOZ
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM ADMINISTRAÇÃO
TURMA: 3º B
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

**ANA MARIA SANTOS JERÔNIMO
MARIA VITTORIA COTELLI DE FRANÇA
RODRIGO SOARES BORBA**

**Marketing Digital: Estratégias utilizadas pelo Mercadinho Barra do Rio,
localizado em Extremoz/RN.**

**EXTREMOZ/RN
2024**

ANA MARIA SANTOS JERÔNIMO
MARIA VITTORIA COTELLI DE FRANÇA
RODRIGO SOARES BORBA

Marketing Digital: Estratégias utilizadas pelo Mercadinho Barra do Rio,
localizado em Extremoz/RN.

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em
Administração da escola Centro
Estadual de Educação Profissional
Professor Hélio Xavier de Vasconcelos

Orientador: Ranaildo Gomes da Silva
Rosallynny Crystyanne Morais De Souza

EXTREMOZ/RN
2024

ANA MARIA SANTOS JERÔNIMO
MARIA VITTORIA COTELLI DE FRANÇA
RODRIGO SOARES BORBA

Marketing Digital: Estratégias utilizadas pelo Mercadinho Barra do Rio,
localizado em Extremoz/RN.

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em
Administração escola Centro Estadual
de Educação Profissional Professor
Hélio Xavier de Vasconcelos

Orientador: Ranaildo Gomes da Silva
Rosallynny Crystyanne Morais De Souza

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em
04/12/2024, pela seguinte Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

Rosallynny Crystyanne Morais de Souza

Ranaildo Gomes da Silva

Diego Roberto Fernandes

DEDICATÓRIA

Dedicamos este trabalho a todas as pessoas, que de alguma forma, nos desenvolveram para nossa jornada. A nossa família que nos apoiou incondicionalmente, aos nossos amigos e professores que nos motivaram a seguir em frente, e a todos que com seu carinho e sabedoria nos ajudaram a alcançar este momento.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus por nos ter dado a oportunidade de estar aqui hoje. Agradecemos também aos nossos orientadores Diego Fernandes, Marcela Pontes, Ranaildo Gomes e Rosallynny Morais por nos terem ajudado a todo momento, agradecemos a nossos amigos por sempre estarem presentes.

“Quando falamos de marketing digital e internet, estamos falando sobre pessoas, suas histórias e seus desejos.” Torres Cláudio (2009 pág.62)

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	9
2. METODOLOGIA.....	12
3. REFERENCIAL TEÓRICO.....	14
3.1 HISTÓRIA DO MARKETING.....	14
3.1.1 MARKETING 1.0.....	15
3.1.2 MARKETING 2.0.....	15
3.1.3 MARKETING 3.0.....	16
3.1.4 MARKETING 4.0.....	17
3.2 CONCEITO DO MARKETING DIGITAL.....	17
3.3 ESTRATÉGIAS DO MARKETING DIGITAL.....	19
3.3.1- MARKETING DE CONTEÚDO.....	19
3.3.2- MARKETING NAS MÍDIAS SOCIAIS.....	20
3.3.3- MARKETING VIRAL.....	21
3.3.4- MONITORAMENTO.....	21
3.4- MARKETING DIGITAL EM PEQUENAS EMPRESAS.....	22
3.5 -MARKETING DIGITAL E A RELAÇÃO COM OS CONSUMIDORES.....	23
4. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA.....	24
5. RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	24
5.1- ENTREVISTA COM O PROPRIETÁRIO.....	24
5.2- COLETA DE DADOS COM OS CONSUMIDORES (CLIENTES).....	27
5.3- SUGESTÕES DOS CONSUMIDORES.....	35
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	36
REFERÊNCIAS.....	38
APÊNDICE A: PERGUNTAS REALIZADAS COM O PROPRIETÁRIO.....	39
APÊNDICE B: COLETA DE DADOS REALIZADA COM OS CONSUMIDORES.....	39

Marketing Digital: Estratégias utilizadas pelo Mercadinho Barra do Rio, localizado em Extremoz/RN.

RESUMO

A abordagem deste trabalho será de forma mista, ou seja, utilizará as pesquisas qualitativa e quantitativa que consistem em entrevista com o proprietário e coleta de dados com os consumidores (clientes) da empresa. O procedimento necessário para a realização da coleta de dados é o estudo de caso, pois consiste em analisar o Mercadinho Barra do Rio, permitindo um estudo concreto, separando os fatores e processos secundários. O marketing digital surgiu por volta de 1990 com a popularização da internet e o aumento de usuários, com isso as empresas passaram a explorar possibilidades de vendas e consumos online. O marketing digital se tornou a maior tendência entre as empresas, pois permite que haja uma expansão de seus negócios, tornando aspectos como qualidade e divulgação de produtos, diferenciais competitivos e requisitos para a satisfação do cliente, que estão cada vez mais exigentes e pretensiosos. Por isso, a escolha da temática se dá com o intuito de avaliar a satisfação dos clientes perante o mercadinho Barra Do Rio. Além de, observar a importância do marketing digital no mercadinho e sua forma de utilização. O Mercadinho Barra Do Rio é uma empresa de pequeno porte, localizada no município de Extremoz/RN, a empresa foi assumida pelo atual dono Igor Leite (que na época tinha apenas 17 anos) por volta de 2013. Este empreendimento surge pela experiência familiar, onde já tinham práticas comerciantes. Com relação ao marketing digital dão prioridades ao whatsapp e instagram para as divulgações. Apesar de haver estratégias para o manuseamento do marketing digital, porém ainda pode-se ter um aprimoramento a mais.

Palavras-chave: marketing digital, consumidores e internet.

1. INTRODUÇÃO

O marketing digital surgiu por volta de 1990 com a popularização da internet e o aumento de usuários, com isso as empresas passaram a explorar possibilidades de vendas e consumos online. O marketing digital se tornou a maior tendência entre as empresas, pois permite que haja uma expansão de seus negócios, tornando aspectos como qualidade e divulgação de produtos, diferenciais competitivos e requisitos para a satisfação do cliente, que estão cada vez mais exigentes e pretensiosos. Para ressaltar essa ideia (Kotler, 2007 p 516) afirma que:

" Os consumidores preocupam-se muito com o modo como o sistema de marketing atende a seus interesses. Levantamentos geralmente demonstram que as atitudes dos consumidores em relação às práticas de marketing são controversas ou até relativamente desfavoráveis."

No início dos anos 2000 o marketing digital foi se popularizando significativamente com o surgimento das mídias sociais e a fácil mobilização das plataformas digitais. A criação do marketing digital fez com que o Google Adwords (plataforma de anúncios pagos) se tornasse uma das ferramentas mais poderosas, permitindo às empresas de diversos tamanhos desenvolver campanhas publicitárias, essa nova ferramenta permitiu a conquista do público alvo, além de estabelecer uma boa relação entre clientes e empresa.

Nos dias atuais é possível analisar que os avanços tecnológicos e as mídias sociais, são os principais responsáveis para o crescimento do marketing digital, pois permitem que plataformas digitais como Instagram, Facebook, twitter e tiktok se tornem fontes de divulgação dos negócios. Com o aumento de pessoas com acesso às novas tecnologias, surgiu o que chamamos de comércio eletrônico, permitindo que as grandes e pequenas empresas utilizassem desse mecanismo para divulgações de seus produtos e consequentemente atraindo os consumidores.

Kotler e Keller (2012 B) ressaltam a comunicação online como uma das maiores formas de persuadir os consumidores, pois é notório que a tecnologia vem evoluindo significativamente rápido, permitindo que os clientes consigam interagir com as empresas sendo de forma direta ou indireta.

O acesso a internet colaborou para que a comunicação entre cliente e empresa se tornasse mais maleável, já que o acesso às redes tornou-se bem mais comum na sociedade atual, por isso muitas empresas utilizam dessa ferramenta para poder manter uma comunicação mais acessível e atrativa, conquistando assim as demandas de forma rápida e eficiente dos consumidores.

A economia global tem se tornado cada vez mais competitiva, exigindo que até mesmo micro e pequenos negócios, como os mercadinhos de bairro, adotem práticas de gestão profissional para se manterem viáveis. O marketing digital é uma ferramenta fundamental que tem como intuito chamar atenção dos consumidores para aumentar a visibilidade das empresas. Existem vários tipos de marketing presente, mas o que mais ganha destaque atualmente é o marketing digital, que teve seu auge no ano de 2020 durante a pandemia do covid-19, pois pela obrigação de se manter isolado dentro de casa, os consumidores optaram pelas compras e consumos online, para assim obter seu produto.

De acordo com o SEBRAE (2022), 94% das empresas escolhem o marketing digital como estratégia de crescimento. Essa pesquisa reforça o crescimento significativo do marketing digital nas empresas, elevando o crescimento e a sustentabilidade das empresas. É possível afirmar que a internet está dominando o mundo trazendo assim diversos problemas, mas também trazendo diversos benefícios. Portanto, um desses benefícios é o marketing digital, que se propaga através da internet. Neste cenário surge a seguinte problemática: como o marketing digital pode influenciar nas vendas do Mercadinho Barra do Rio?

O objetivo geral consiste em verificar e abordar as estratégias do marketing digital no mercadinho Barra do Rio. Objetivos específicos estão focados em: analisar a situação atual do mercadinho em termos de divulgação e atendimento online; identificar quais as formas que a empresa utiliza as plataformas digitais; verificar como o marketing digital beneficia o aumento das vendas no mercadinho.

Por isso, a escolha da temática se dá com o intuito de avaliar a satisfação dos clientes perante o mercadinho Barra Do Rio. Além de observar a importância do marketing digital no mercadinho e sua forma de utilização.

Este trabalho justifica-se com o intuito de abordar a importância e relevância do marketing digital dentro da empresa Mercadinho Barra do Rio, localizado em Extremoz. Portanto pretende-se analisar a utilização do marketing digital dentro da empresa, observando assim as melhorias relevantes que as divulgações e as vendas online proporcionam para a organização.

2. METODOLOGIA

A metodologia é o campo em que se estuda os melhores métodos práticos em determinada área para a produção de conhecimento, cada âmbito de pesquisa própria para a evolução de seus pensamentos. pode-se dizer que a metodologia é uma explicação detalhada que busca uma melhor forma de responder às dúvidas existentes na pesquisa. Após reformulação de conteúdo em uma nova edição de seu trabalho, (Severino, 2014 p.13) menciona:

“As alterações introduzidas decorrem do constante esforço de aprimorar cada vez mais este que já se tornou um instrumento muito utilizado pelos acadêmicos deste país para a condução de seus estudos no ensino superior”.

A abordagem deste trabalho será de forma mista, ou seja, utilizará as pesquisas qualitativa e quantitativa que consistem em entrevista com o proprietário e coleta de dados com os consumidores (clientes) da empresa.

A natureza do trabalho utilizará a pesquisa aplicada, pois o seu principal objetivo é o conhecimento do local determinado, para obter uma aplicação prática e dirigir soluções para os determinados problemas. Ressaltando essa ideia (Gil,2008) afirma que a pesquisa aplicada são práticas de conhecimento e tem como característica o interesse na aplicação, além de depender de suas descobertas e enriquecer o desenvolvimento.

Para atender aos objetivos desejados, será realizada uma pesquisa descritiva, que visa a descrição da empresa de forma detalhada e precisa. Vergara (2016), afirma que a pesquisa descritiva determina tanto as características dos fenômenos quanto da população. Com isso é possível analisar que a pesquisa descritiva analisa as empresas nos pequenos detalhes, permitindo assim que sejam visíveis os erros e acertos da determinada organização.

O procedimento necessário para a realização da coleta de dados é o estudo de caso, pois consiste em analisar o Mercadinho Barra do Rio, permitindo um estudo concreto, separando os fatores e processos secundários. Dessa forma o estudo de caso permite a visão geral do espaço estudado,

entende as qualidades relacionadas ao marketing e interpreta este estudo de forma adequada e desejada.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 HISTÓRIA DO MARKETING

O marketing não tem uma data definida e muito se discute sobre sua origem, porém o considerado "pai do marketing" Philip Kotler (2012 A) surge com suas obras que afirmam que os primeiros conceitos de marketing surgiram durante a revolução industrial. Com o aumento de produção em massa, o marketing surgiu como uma ferramenta para enfrentar os desafios e alavancar as vendas que produziam em larga escala.

Portanto, Kotler e Keller (2012 B) reforçam a importância do marketing durante o século XXI, já que, as empresas estavam enfrentando diversos desafios, dificultando assim a prosperidade financeira. Porém o marketing foi se estendendo cada vez mais na sociedade permitindo que os consumidores (clientes) influenciam nas decisões de compra e consequentemente alavancando os negócios das empresas.

Dessa forma, as empresas passaram a expandir cada vez, fazendo com que fosse abordado estratégias para o aumento de consumo, dentre essas estratégias destacavam-se a comunicação com os clientes, o aumento das vendas, o bom atendimento e preços acessíveis.

Contudo Kotler (2012 A, 2017) procurou explicar e detalhar o marketing com suas obras. Kotler afirma que o marketing iniciou com foco no produto (marketing 1.0) passa a ter foco no consumidor (marketing 2.0), e posteriormente o foco passou a ser nos valores e no ser humano (Marketing 3.0). O marketing 4.0 trouxe a era digital e a maior participação com o consumidor.

3.1.1 MARKETING 1.0

Kotler (2012 A), afirma que o marketing 1.0 teve início durante a revolução industrial visando as vendas de produtos básicos. O principal objetivo era a produção em larga escala e a redução máxima dos custos, para assim atrair os consumidores (clientes).

As principais formas de benefícios para as empresas eram apenas a produção em massa, não obtendo foco no consumidor, ou seja, o consumidor não eram vistos como o principal motivo para a evolução dos negócios. Dessa forma, as estratégias principais das empresas eram as ofertas, os produtos, as vendas e a criação dos preços.

Contudo as empresas se preocupavam apenas com o desenvolvimento e especificação dos produtos, conseqüentemente faltando as interações entre empresas e consumidores, desse modo o marketing 1.0 ficou conhecido como "a era do marketing centrado no produto".

3.1.2 MARKETING 2.0

Ao passar dos anos Kotler (2012 A), revolucionou sua ideia surgindo com o marketing 2.0 que teve início na era da informação, onde o principal objetivo era a satisfação dos consumidores (clientes) que estavam bem informados. Por isso, as empresas foram desenvolvendo produtos superiores para atrair cada vez mais o público alvo.

Sob esse Prisma, a satisfação dos consumidores passaram a ser atendidas, os satisfazendo da melhor forma possível. Diante desse cenário, as empresas passaram a analisar que a evolução dos negócios dependia da satisfação de seus consumidores. Com isso, as empresas começaram a aprimorar suas ideias, tendo em vista as necessidades dos consumidores e o que seria essencial para o crescimento dos negócios através das opiniões de seus clientes.

Dessa forma as empresas optaram por buscar um melhor funcional e diferencial, para um bom relacionamento entre empresas e consumidores, permitindo que o lucro e a satisfação dos clientes cresçam cada vez mais, desse modo o marketing 2.0 ficou conhecido como a era do marketing centrado consumidor.

3.1.3 MARKETING 3.0

Posteriormente Kotler (2012 A) trouxe a ideia do marketing 3.0 que surgiu na "Nova onda de tecnologia" por volta dos anos 2000 com o principal objetivo de detectar as ansiedades e os anseios humanos. Acreditando assim, que os consumidores (Clientes) transformam o ramo empresarial. Dessa forma as empresas devem atender as necessidades e jamais negligências às esperanças de seus clientes.

Na crise econômica global, o marketing 3.0 adquiriu relevância, pois as turbulências nas esferas sociais estavam afetando a população. Por essa razão, o marketing 3.0 fez com que as empresas trouxessem de volta as esperanças dos consumidores que estavam passando por diversos problemas como doenças, pobreza e destruição do meio ambiente.

No início de 2009 as mídias sociais permitiram que o marketing 3.0 se expandisse. Classificando as mídias sociais em duas categorias chamadas de mídias sociais expressivas e colaborativas. Dessa forma, o marketing 3.0 ganhou popularidade, e as empresas passaram a utilizar mídias para a expansão de seus negócios, dentro dessas mídias pode-se destacar os blogs, twitter, YouTube, Facebook e Sites que incluem a Wikipédia, Rotten Tomatoes e Craigslist.

Portanto, as empresas passaram a alavancar suas vendas através das mídias sociais, utilizando as plataformas para a publicação de seus produtos, além da gravação de vídeos para assim atrair o seu público alvo.

Com isso os consumidores passaram a fornecer opiniões através das mídias, deixando comentários tanto positivos como negativos. Dessa forma as empresas passaram a evoluir seus negócios de acordo com a opinião da população.

3.1.4 MARKETING 4.0

Após o marketing 3.0 Kotler (2017) surge com o marketing 4.0 que tem como principal objetivo definir o público com as ferramentas digitais já que a internet trouxe uma grande conectividade populacional. Além disso, a população passou a ter uma influência significativa sobre as empresas e evolução dos negócios.

Diante disso, os meios online e offline se tornaram ferramentas essenciais para que houvesse uma melhor comunicação entre consumidor e empresa. Além disso, as empresas passaram a se adaptar a essas novas ferramentas permitindo que as divulgações online ficassem cada vez mais visíveis para a população.

Os consumidores estavam cada vez mais conectados com a internet, permitindo assim a total influência dentro dos negócios online e offline, expressando opiniões de formas positivas e negativas. Dessa forma, as mídias sociais cresceram drasticamente permitindo que os consumidores tivessem total acesso a postagem das empresas como vídeos, fotos, ideias e estratégias.

3.2 CONCEITO DO MARKETING DIGITAL

O autor Flávio Galindo (2014) afirma que o marketing digital está atrelado ao "novo mapa do mundo", pois os consumidores estão ficando cada vez mais conectados com a internet, permitindo assim que os consumidores realizem sua busca pelo mais barato. Além disso, os consumidores estão à procura de experiência e encantamentos positivos nas relações com as empresas.

Os sites empresariais, antes eram utilizados como formas de estratégias para a divulgação rasas, porém ao passar dos anos os profissionais de ponta passaram a montar estratégias para que assim os consumidores conseguissem se comunicar melhor com os negócios, criando assim "vias de mão-dupla". Dessa forma criando conteúdos para atrair os clientes, sendo assim individualizando os clientes.

As naturezas dos relacionamentos de empresa e consumidores irão se modificar de acordo com os novos patamares. O cliente sempre mantém controle da situação, pois o relacionamento sempre será com base nas informações. Os consumidores de hoje tendem a realizar pesquisas de preços, buscar por informações técnicas, observar locais de vendas e etc. Com isso, eles tendem a realizar pesquisas, utilizando como buscadores o Google, Yahoo, Bing e UOL.

Com a evolução tecnológica os serviços estão cada vez sendo realizados em tempo real, disponibilizando informações relevantes para os donos de empresas. Um exemplo para isso é a Zara, que é uma loja de roupas de moda. Essa empresa não se preocupa em fazer grandes investimentos, pois não se preocupa em dizer qual será a próxima tendência. A Zara acompanha desfiles, observando sempre suas concorrências, permitindo assim que os gestores ganhem informações em primeira mão. Para conseguirem colocar em prática suas estratégias, os gestores investem em Just-in-time, permitindo assim que os estoques estejam no ponto mínimo e a informação do produto venda mais durante a própria estação.

3.3 ESTRATÉGIAS DO MARKETING DIGITAL

O escritor Cláudio Torres (2009) ressalta que as estratégias do marketing digital são ferramentas essenciais para o diferencial do mercado, porém dependendo da empresa e de cada cenário, as estratégias devem ser baseadas nos comportamentos e nas ações dos consumidores. Dessa forma, visualizando as necessidades e interesses desses consumidores. Por isso, as operações táticas e operacionais são os principais meios utilizados para o crescimento e diferencial do mercado.

As ações táticas são as abordagens centradas nos comportamentos dos consumidores, permitindo assim que as atividades sejam realizadas de forma estratégica visando o consumidor. Já as ações operacionais são as tecnologias implementadas para que assim as ações possam evoluir e desenvolver planejamentos mais eficazes, completos e abrangentes.

Para Torres (2009) uma das formas para que os clientes tivessem melhores experiências, dentro do mercado de trabalho seriam necessárias algumas estratégias focadas nos consumidores, sendo elas marketing de conteúdo, marketing nas mídias sociais, marketing viral e monitoramento.

3.3.1- MARKETING DE CONTEÚDO

Torres (2009) afirma que o marketing de conteúdo é a palavra-chave para os consumidores, pois os consumidores estão bem mais interligados a internet, por isso os conteúdos dentro dos sites tornam-se a mais importante forma de comunicação entre os consumidores. Por mais que sejam criadas propagandas ou banners, o que mais vai atrair os consumidores são os conteúdos, pois 80% dos internautas que navegam pela internet preferem acessar sites e blogs com base no conteúdo e não na publicidade. Ou seja, cabe ao mercado de trabalho planejar, criar e publicar conteúdos de acordo com as necessidades e preferências dos seus consumidores.

Diante disso, as empresas passaram a observar o conteúdo que mais atrai os consumidores. Em contrapartida, os consumidores passaram a observar se as empresas estavam atendendo às demandas deles em relação aos conteúdos. Dessa forma, as empresas e os consumidores tiveram mais comunicação entre si.

3.3.2- MARKETING NAS MÍDIAS SOCIAIS

Torres (2009) fala sobre a importância das mídias digitais para o mercado de trabalho e sua influência sobre os consumidores. Pois as mídias sociais se tornaram uma forma de interação e compartilhamento de informações. Nesse âmbito as mídias sociais, também conhecidas como redes sociais, tornam-se as principais formas de compartilhamento de mensagem, permitindo que as empresas ficassem cada vez mais próximas de seus colaboradores (clientes). Dessa forma as empresas passaram a utilizar as mídias sociais como formas de divulgação de seus conteúdos para que assim, os consumidores fossem atraídos para seus negócios e no fim de sua experiência, os consumidores teriam total liberdade de avaliar seus serviços por meio de comentários em seus devidos posts.

Sendo assim, os consumidores passaram a observar os conteúdos e as propagações de seus negócios e através das mídias a possibilidade de feedback também se tornaram bastante presentes. Por isso, a proximidade dos consumidores com a empresa pode se tornar cada vez mais presente, pois as mídias foram as principais ferramentas que proporcionaram isso.

3.3.3- MARKETING VIRAL

Para Torres (2009) o marketing viral é uma das maiores forças de comunicação da internet, onde um indivíduo se comunica com outro, o conhecido boca-a-boca. O marketing viral ou o boca-a-boca tem o efeito de espalhar mensagens de forma em que as opiniões sejam passadas de consumidores a outros. Dessa forma criar estratégias como o marketing viral requer entendimento humano, ou seja, depende do entendimento da satisfação dos consumidores. Na internet o efeito do boca-a-boca é bem presente, pois permite a comunicação entre os consumidores de forma rápida permitindo que as opiniões sejam transmitidas tanto de forma construtiva como prejudicial.

O boca-a-boca, tornou-se uma dos principais meios de propagação dos consumidores, pois permite que os consumidores se comuniquem entre si, informando se as empresas atendem suas necessidades, visualizando se seus desejos foram atendidos ou não. Desse modo, podendo assim deixar seus feedbacks sobre o que a empresa necessita e no que ela precisa ou não melhorar.

3.3.4- MONITORAMENTO

Torres (2009), ressalta que o monitoramento é a ação estratégica que permite a verificação dos resultados. Dessa forma as empresas optam por utilizar dessa ferramenta para visualizar as opiniões dos consumidores para trazer melhorias para seus negócios. Ele pode ocorrer de formas variadas, através de blogs, sites, e-mails ou SMS. As pesquisas on-line utilizam desse recurso para coleta de dados e conclusões de pesquisas, permitindo assim que os negócios possam analisar as opiniões para alavancar as vendas.

3.4- MARKETING DIGITAL EM PEQUENAS EMPRESAS

Rodolfo e Olívio (2021), vão afirmar que os meios de comunicação passaram por uma grande evolução, permitindo assim que o marketing 4.0 introduzisse o marketing digital. Esse novo meio de propagação permitiu que os consumidores tivessem melhores acessos a plataformas digitais e aplicativos digitais disponíveis na internet. Diante disso, as redes sociais e sites de propagandas que permitiram a propagação do marketing digital foram o Google, analytics, Facebook, YouTube, Instagram, canva, e-commerce e inúmeros outros.

O marketing digital se tornou importante para qualquer empresa, principalmente após a crise econômica que o mundo enfrentou devido a pandemia de um coronavírus, nomeado como COVID-19. Dessa forma os meios de comunicação e plataformas de negócios digitais estavam sendo bastantes utilizadas, principalmente por pequenos negócios que precisavam de estratégias para a sobrevivência de seus negócios. Nesse tempo as pequenas empresas estavam passando por muitas dificuldades, tanto pelo impacto da COVID, como pela queda do faturamento, além de muitas pequenas empresas estarem com dívidas preocupantes e devastadoras. Por isso a importância do marketing digital, que permitiu que as empresas passassem a vender de formas online, utilizando assim apps como whatsapp, Instagram e etc.

Diante a COVID-19, os pequenos negócios foram obrigados a se deslocarem para as plataformas digitais, pois foi o único meio viável de manter a vendas e a lucratividade. Pois, muitas empresas haviam perdido seus negócios, especificamente os pequenos, porém o surgimento dos meios digitais foi a principal ferramenta para as empresas voltarem aos eixos.

3.5 -MARKETING DIGITAL E A RELAÇÃO COM OS CONSUMIDORES

Torres (2009) ressalta que quando se fala de marketing digital também se está falando das pessoas e suas histórias e desejos, pois o comportamento do consumidor no ambiente on-line reflete nos seus desejos e comportamentos. A internet fez com que as portas para as opiniões individual como coletiva fossem abertas. Com isso, sites de buscas se tornaram bem mais presentes, dentre esses sites pode-se destacar o Google, o Yahoo e a Altavista, os sites de relacionamentos também ficaram presentes, dentre eles destacam-se Orkut, Facebook, LinkedIn e MySpace. Pode-se destacar também os sites de compartilhamento que são o YouTube e o Flickr, já os blogs são Blogger e WordPress, porém também há muitos outros sites e meios de divulgação.

Pode-se destacar 4 atividades básicas que permite uma visão do comportamento dos consumidores, essas atividades são: relacionamento, diversão, informação e comunicação. Essas 4 atividades são necessidades que os consumidores devem sentir, pois o marketing na internet permite ter essa visão ampla dos consumidores. Dessa forma quando se está falando de consumidores também está falando de ser humano de valores, de histórias a serem contadas, por isso, é tão importante manter um bom relacionamento e atender a todas as necessidades. A visão centrada na tecnologia é falha, pois se acredita que os sites moldam os internautas, quando na verdade é ao contrário, pois os internautas são a ferramenta para que a tecnologia consiga fluir.

4. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

O Mercadinho Barra Do Rio é uma empresa de pequeno porte, localizada no município de Extremoz/RN, a empresa foi assumida pelo atual dono Igor Leite (que na época tinha apenas 17 anos) por volta de 2013. Este empreendimento surge pela experiência familiar, onde já tinham práticas comerciantes. Com relação ao marketing digital, os principais meios de divulgação são o whatsapp e o instagram. Apesar de haver estratégias para o manuseamento do marketing digital, ainda pode-se ter um aprimoramento a mais.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1- ENTREVISTA COM O PROPRIETÁRIO

A entrevista foi realizada no dia 29/10/2024, com o proprietário do mercadinho Barra Do Rio, Igor Leite. Atualmente o proprietário possui 28 anos e possui como grau de escolaridade: Ensino médio Completo.

PERGUNTAS:	RESPOSTAS:
01- Com qual frequência você posta novos conteúdos nas plataformas digitais?	01- “certo mesmo, conseguimos divulgar promoções de legumes e verduras nas quintas-feiras, mas ocasionalmente fazemos divulgações do mercado no instagram. Porém a frequência garantida é de uma, duas vezes por semana.”
02- Você costuma receber feedbacks dos clientes com muita frequência, de que forma?	02- “geralmente recebo sim, mas é de clientes de fora que aparecem pela primeira vez no mercado ou que tem pouco contato. Geralmente eles gostam do atendimento, elogiam pessoalmente, utilizam até mesmo as redes sociais para isso.
03- Como é o relacionamento da empresa com os clientes nas mídias digitais?	03- “procuramos sempre atender da melhor forma, fornecer respostas rápidas, está sempre escutando e respondendo os clientes. Evitando demorar muito para tirar as dúvidas, porque sabemos que é uma forma de satisfazê-los, está sempre próximo das redes sociais para poder fornecer uma atenção melhor.”
04- De que forma o marketing digital beneficia as vendas da empresa?	04-” De forma bastante positiva, depois que comecei a divulgar as promoções no whatsapp da empresa, no instagram, e até mesmo nos grupos da comunidade, tivemos um aumento considerável nas vendas, conseguimos assim ganhar a fidelidade dos clientes de áreas mais distantes, pois pelo whatsapp eles conseguem se comunicar conosco.”
05- Você se sente satisfeito com as formas de divulgação da empresa?	05- “ Creio que cada dia mais podemos nos aprimorar, porque o mercado digital está crescendo cada dia mais, então se não conseguirmos acompanhar o ritmo ficaremos para trás. No momento temos estratégias, mas creio que possamos nos aprimorar mais em relação ao marketing digital, tanto no whatsapp como no instagram.”

A pergunta 1, buscou visualizar como a frequência com a qual o proprietário realiza postagens dos conteúdos dentro das plataformas digitais. Com isso, torna-se essencial a presença do Marketing De Conteúdo, pois é de extrema importância a utilização dessa estratégia para que assim sejam divulgados conteúdos que agradem os consumidores. Dessa forma, foi possível analisar uma resposta positiva, já que, ele utiliza de promoções como conteúdo oficial para atrair cada vez mais seus consumidores (clientes).

A pergunta 2, explorou se o proprietário recebe feedbacks de seus clientes, mostrando também se isso ocorre com muita frequência. Portanto, é perceptível que o Marketing Viral se torna de extrema importância para que esses feedbacks aconteçam, já que, a comunicação entre consumidor e proprietário torna-se essencial para que assim sejam corrigidos possíveis erros e recebam elogios para o incentivo para o crescimento do negócio. Sendo assim, foi afirmado que a empresa recebe bastante feedbacks positivos dos consumidores (especificamente os de regiões mais distantes).

A pergunta 3, procurou entender como consiste o relacionamento da empresa com consumidores dentro das mídias digitais. Com isso, foi possível analisar que a relação com os consumidores é positiva, pois tentam sempre atender da melhor forma possível para que assim, os consumidores sintam-se satisfeitos frequentando o mercadinho.

A pergunta 4, investigou de que forma o marketing digital beneficia as vendas da empresa. Com isso, foi possível analisar que beneficia de forma bastante positiva, e uma das principais são as mídias digitais, ou seja, a utilização do marketing nas mídias sociais se tornou extremamente essencial para que as vendas fossem beneficiadas. Portanto, a utilização das mídias sociais (principalmente o Whatsapp e o Instagram) proporcionou um aumento visível nas vendas do Mercadinho.

A pergunta 5, buscou entender como o próprio proprietário se sente em relação com as divulgações da empresa. Diante disso, foi possível obter uma resposta positiva, já que o proprietário afirma que a empresa possui divulgações boas, porém ainda tem muito no que se mexer para evoluir cada vez mais seus negócios. Inclusive utilizando como principais plataforma para as divulgações o Whatsapp e o Instagram.

5.2- COLETA DE DADOS COM OS CONSUMIDORES (CLIENTES)

A coleta de dados, com os consumidores (clientes) foi iniciada no dia 29/10/2024 e finalizada no dia 12/11/2024. Essa coleta foi feita através de perguntas no Google Forms que continham 9 perguntas quantitativas e 1 qualitativa. Foi possível obter 78 respostas dos clientes que frequentam a empresa.

FONTE: DO AUTOR/2024

O gráfico 1, buscou mostrar o quanto os consumidores conhecem o marketing digital, ou seja, o gráfico buscou realizar uma análise crítica sobre a importância do marketing digital para a empresa, pois a realização de divulgações ocorre através do marketing digital. Por isso, vale ressaltar o conhecimento dos consumidores em torno dessa temática.

Dessa forma, foi possível obter os seguintes dados: 78,2% dos consumidores responderam que conhecem o marketing digital, porém uma pequena porcentagem de 21,8% afirmaram que desconhecem essa ferramenta. Vale ressaltar que ocorreu uma breve explicação sobre o que é o marketing digital para aqueles que desconheciam essa ferramenta.

FONTE: DO AUTOR/2024

O gráfico 2, buscou mostrar se os consumidores possuem ou não as plataformas digitais. Pois, se torna essencial observar o quanto os consumidores estão relacionados às mídias digitais.

Dessa forma foi possível obter os seguintes dados: 91,0% afirmaram que sim utilizam as plataformas digitais em seu cotidiano, porém 9,0% expressaram que não utilizam as plataformas digitais. Podendo, observar assim que, a grande maioria dos consumidores do mercadinho estão em contato com as mídias digitais e utilizam de suas plataformas para seus benefícios.

FONTE: DO AUTOR/2024

O gráfico 3, buscou ressaltar quais as plataformas mais utilizadas pelos consumidores no seu dia a dia. Por isso, é de extrema importância observar quais as plataformas mais utilizadas pelos consumidores e qual deve ser as plataformas que o mercadinho deve de prioridade.

Com isso, é possível observar quais as plataformas mais utilizadas, pois obteve-se os seguintes dados: 59,0% afirmaram que utilizam mais o Whatsapp, 33,3% afirmaram que utilizam mais o Instagram e 7,7% afirmaram que utilizam mais outras plataformas. Com isso, é possível visualizar que o whatsapp e o instagram devem ser os principais focos do mercadinho, em relação às suas divulgações.

FONTE: DO AUTOR/2024

O gráfico 4, busca mostrar o que mais atrai os consumidores nas divulgações do mercadinho. Ou seja, esse gráfico busca mostrar o conteúdo que mais atrai os consumidores para o mercadinho. Dessa forma, esse gráfico liga diretamente o marketing de conteúdo com o mercadinho.

Por isso, foi possível obter os seguintes resultados: 53,8% afirmaram que o que mais atrai são as promoções, 26,9% afirmaram que são as qualidades dos produtos, 10,3% afirmaram que são outras coisas que mais atraem e 9,0% afirmaram que são os atendimentos online.

FONTE: DO AUTOR/2024

O gráfico 5, trouxe uma análise concreta dos consumidores sobre as promoções divulgadas pelo mercadinho. É possível visualizar o monitoramento dos consumidores, ou seja, eles sempre estarão monitorando se o mercadinho está indo bem em relação às promoções divulgadas ou não.

Diante disso, foi possível obter os seguintes dados: 48,7% afirmaram que consideram bom as promoções divulgadas pelo mercadinho, 26,9% afirmaram que consideram regular, 17,9% afirmaram que excelente, 5,1% afirmaram que ruim e 1,3% afirmaram que consideram péssimo as promoções.

FONTE: DO AUTOR/2024

O gráfico 6 buscou visualizar se o consumidor considera que o mercadinho possui atendimento online. Desse modo, buscou mostrar o monitoramento dos clientes em torno do mercadinho possuir ou não atendimento online.

Dessa forma, foi possível obter os seguintes dados 66,7% afirmaram que sim o mercadinho possui atendimento online, porém 33,3% afirmaram que o mercadinho não possui atendimento online.

FONTE: DO AUTOR/2024

O gráfico 7, busca visualizar a satisfação dos clientes, ou seja, buscou mostrar a relação do consumidor com a pequena empresa, ou seja, o gráfico busca mostrar o quanto o consumidor está satisfeito frequentando o mercadinho.

Dessa forma, foi possível obter os seguintes resultados: 55,1% dos consumidores afirmaram que sentem-se satisfeitos frequentando o mercadinho, 41,0% afirmaram que sentem-se moderados e 3,8% afirmaram que sentem-se insatisfeitos. Diante disso, é possível analisar que os consumidores estão razoavelmente satisfeitos por estarem frequentando o mercadinho.

FONTE: DO AUTOR/2024

No gráfico 8, é possível visualizar se os consumidores já viram alguma publicação do mercadinho nas plataformas digitais. Por isso, o monitoramento se torna presente, pois os clientes precisam estar monitorando o mercadinho para visualizar algumas de suas publicações.

Desse modo, foi possível obter os seguintes resultados: 64,1% dos consumidores afirmaram que sim já viram alguma publicação do mercadinho, porém 35,9% afirmaram que não viu nenhuma publicação do mercadinho.

FONTE: DO AUTOR/2024

O gráfico 9, busca informar se os consumidores acompanham o mercadinho e suas divulgações nas redes sociais. Por isso, o monitoramento dos consumidores se tornam presentes no mercadinho, pois a avaliação e observação de seus conteúdos depende do monitoramento do negócio.

Dessa forma, foi possível obter como resultado: 52,6% afirmaram que sim, porém 47,4% afirmaram que não.

5.3- SUGESTÕES DOS CONSUMIDORES

Além das respostas das perguntas padrão, que geraram os gráficos, também foi possível obter respostas similares para a seguinte pergunta aberta: “ Você teria alguma sugestão para o mercadinho?”. Os resultados dessa pergunta foram variados, porém algumas se sobressaíram: “sem sugestões”, “conter mais promoções”, “melhorar o atendimento”, “conter mais produtos”, “ter mais divulgação”, dentre outras.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho buscou discutir a importância dos consumidores e a influência do marketing digital no mercadinho Barra Do Rio localizado no município de Extremoz/RN. Por isso, foi observado as principais estratégias utilizadas pela empresa para aumentar as vendas e atrair os consumidores para o estabelecimento. Dessa forma, foi realizada uma pesquisa qualitativa para observar o nível de satisfação dos clientes e os benefícios que o marketing digital fornece.

O Marketing Digital tornou-se uma das maiores ferramentas utilizadas pela empresa, pois quando começaram a ser divulgadas as promoções, houve um aumento considerável nas vendas. Porém, é importante ressaltar o conhecimento dos clientes sobre o assunto, e como foi possível observar no gráfico 1 é possível observar que uma grande parte dos consumidores conhecem o marketing digital.

A partir das análises críticas das respostas da entrevista com o proprietário e da coleta de dados com os consumidores (clientes), foi possível concluir que um alto nível dos clientes sentem-se satisfeitos ao frequentar o mercadinho, assim como mostrado no gráfico 7. Deixando assim feedbacks sobre o atendimento, inclusive afirmando satisfação, como afirmado pelo proprietário na pergunta 2. Além disso, parte da população sentem-se insatisfeitos e uma das principais formas de reverter a situação, foi observado as necessidades deles e as sugestões dadas, como observado na pergunta 10.

Portanto, observou que o mercadinho possui formas de divulgação, utilizando como principais recursos o Instagram e o Whatsapp, que são as principais plataformas de acesso dos clientes, como apresentado no gráfico 3. Um dos recursos que os consumidores mais sentem atração são as promoções, como visto no gráfico 4. Por isso, cabe ao mercadinho se beneficiar desta informação e tentar aprimorar a cada dia, buscando sempre realizar divulgações, promoções e mantendo a satisfação dos clientes.

Destarte, o principal motivo das divulgações é atrair os consumidores cada vez mais, ou seja, satisfazer os que já estão frequentando e os que frequentam pela primeira vez. Com isso, o mercadinho crescerá cada vez mais, permitindo seu negócio expandir e evoluir. Tendo em vista as opiniões dadas pelos clientes, ainda precisa melhorar em alguns pontos, como nos atendimentos, porém também é possível perceber que a empresa se encontra no caminho certo. Até porque, muitas das respostas dos consumidores sobre o mercadinho foram positivas.

REFERÊNCIAS

DIAZ MOREIRA, Rodolfo; LARAICH, Ovídio Alberto R. O marketing digital nas pequenas empresas. 2021. Disponível em: <https://scholar.google.com.br>. Acesso em: 24 set. 2024.

GALINDO, Flávio. Marketing Digital: Volume 1. São Paulo: CECIERJ, 2014.

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. 12. ed. São Paulo: Pearson, 2007.

KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 3.0: as forças que estão definindo o novo marketing centrado no ser humano . 1.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012 A.

KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 4.0: do tradicional ao digital. Rio de Janeiro: Sextante, 2017.

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing. 14. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012 B.

SEBRAE. Marketing Digital: empresas apostam cada vez mais estratégias. 2022. Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/mt/artigos/marketing-digital-em-presas-apostam-cada-vez-mais-na-estrategia,4a85103e3b88f710VgnVCM100000d701210aRCRD> . Acesso em: 29 ago. 2024, às 14h30.

SEVERINO, Joaquim José. Metodologia do trabalho científico. 1. ed. São Paulo: Cortez, 2014.

TORRES, Claudio. A Bíblia do Marketing Digital. São Paulo: Novatec, 2009.

VERGARA, Silvia Maria de Andrade. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

APÊNDICE A: PERGUNTAS REALIZADAS COM O PROPRIETÁRIO

01- Com qual frequência você posta novos conteúdos nas plataformas digitais?

02- Você costuma receber feedbacks dos clientes com muita frequência, de que forma?

03- Como é o relacionamento da empresa com os clientes nas mídias digitais?

04- De que forma o marketing digital beneficia as vendas da empresa?

05- Você se sente satisfeito com as formas de divulgação da empresa?

APÊNDICE B: COLETA DE DADOS REALIZADA COM OS CONSUMIDORES

Gráfico 1: Você sabe o que é Marketing Digital?

Sim

Não

Gráfico 2: Você utiliza as Plataformas Digitais?

Sim

Não

Gráfico 3: Qual a Plataforma que você mais utiliza?

Whatsapp

Instagram

Telegram

Facebook

Outro

Gráfico 4: O que mais atrai você nas divulgações do Mercadinho?

Promoção

Qualidade dos produtos

Atendimento online

Outros

Gráfico 5: O que você acha das promoções divulgadas pelo Mercadinho?

Excelente

Bom

Regular

Ruim

Péssimo

Gráfico 6: Você acha que o mercadinho possui atendimento online?

Sim

Não

Gráfico 7: Como você se sente frequentando o Mercadinho?

Satisfação

Insatisfação

Moderado

Gráfico 8: Você já viu alguma publicação do mercadinho nas plataformas digitais?

Sim

Não

Gráfico 9: Você acompanha o mercadinho e suas divulgações nas redes sociais?

Sim

Não

Gráfico 10: Você teria alguma sugestão para o mercadinho?